

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH TO VISUALLY IMPAIRED STUDENTS

U.A.Jabborov

Tashkent State Pedagogical University, PhD

O. Rashov

Graduate student of Tashkent State Pedagogical University

Abstract. *The aim of the work. It is known that the study of foreign languages is becoming of great importance all over the world. Teaching foreign languages to language learners, especially those with limited opportunities, is one of the issues that has not yet found a solution. This work talks about the theoretical and practical aspects of teaching methods that are useful for teaching and developing their language skills to language learners with limited visibility of foreign languages in the classroom.*

Keywords: *visually impaired students, digital technologies, Brail display*

KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN O'QUVCHILARGA INGLIZ TILINI O'QITISHDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

U.A.Jabborov

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, PhD

O.Rashov

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti magistratura bosqich talabasi

Annotatsiya. *Ma'lumki chet tillarini o'rganish butun dunyoda katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Ayniqsa imkoniyati cheklangan til o'rganuvchilariga chet tillarini o'qitish hali o'z yechimini topmagan masalalardan biridir. Ushbu maqola sinf xonasida chet tillarini ko'rish imkoniyati cheklangan til o'rganuvchilariga o'qitish va ularning til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun foydali bo'lgan o'qitish metodlarining nazariy va amaliy jihatlari haqida so'z yuritadi.*

Kalit so'zlar: *ko'zi ojiz o'quvchilar, zamonaviy texnologiyalar, Brail displeyi*

Zamonaviy ta'limning muhim maqsadlaridan biri – talabaniq intellectual qobiliyatini rivojlantirish, faol va muvaffaqiyatli bo'lish, kasbiy kompetensiya, universalizm kabi sifatlarni shakllantirishdan iborat.

Qat'iyatlik, mas'uliyatlik, bilimlarni o'zlashtira olish va uni amaliyotda qo'llay olish hamda insonlar bilan muloqotga kirishish qobiliyatlarini shakllantirish talab etilmoqda.

Bugungi kunda aholining yeti foizidan o'n foizigacha tashkil etadigan alohida ehtiyojli shaxslarga oliy ma'lumotli bo'lish dolzarb ijtimoiy – pedagogic muammo hisoblanadi. Respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarini ijtimoiy rivojlantirish ehtiyojlaridan biri sifatida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan shaxslarga oliy ma'lumot olish imkoniyatlarini kengaytirish orqali ularning ehtiyoji va hayotiy maqsadlariga erishishlari uchun imkoniyatlar yaratish zaruriyati mavjud.

Alohida ehtiyojli shaxslar uchun oliy ta'limning mavjudligi maxsus ehtiyojlar bevosita oliy ta'lim muassasalarida ushbu toifadagi talabalar uchun o'quv imkoniyatlarining qonunchilik bilan ta'minlanishiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “ Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab – quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida” 2017 – yil 1 – dekabrda PF – 5270 – son farmoni:

- Imo ishora tili va Brayl alifbosini o'rgatish bo'yicha ushbu sohadagi mutaxassislarni jalb qilgan xolda maxsus kurslarni tashkil etish;
- Tegishli materiallarni nashr qilishni rag'batlantirish, muhim sohalarda audio kitoblar yaratish va ularni joriy etishni nazarda tutgan xolda imo – ishora tili va Brayl alifbosini qo'llash imkoniyatlarini kengaytirish;
- Ko'rish a'zolari zaif shaxslarga ovoz eshittirish imkonini yaratish maqsadida turli xildagi dasturiy ta'minotlarga davlat tilida maxsus dasturlar, shu jumladan computer operatsion tizimlari yaratish, ularni ushbu shaxslar o'qiyotgan va ishlayotgan ta'lim muassasalari va boshqa tashkilotlarda keyinchalik erkin tarqatish, o'rnatish, shuningdek, mazkur dasturlarni yaratish uchun salohiyatli xomiylar topish;
- Davlat organlari va tashkilotlarning rasmiy web saytlarida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun joylashtirilgan ma'lumotlar bilan erkin tanishish va xizmatlardan foydalanishga oid qo'shimcha imkoniyatlar joriy etish;

Respublikamizda alohida ehtiyoji bor o'quvchilar uchun onlayn web saytlar tashkil etilgan va maxsus o'quv kurslari yaratilgan. Bundan tashqari alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan talabalarga computer savodxonligiga o'rgatish maqsadida "Komputer savodxonligi asoslari" o'quv qo'llanmasi yaratilmoqda, bu ko'rishda nuqsoni bo'lgan Matnli talabalar uchun mo'ljallangan.

Ushbu o'quv qo'llanma relyef – nuqtali shrift (Brayl tizimi) da nashr etiladi. Qo'llanmada quyidagi mavzular o'rin olgan:

- Komputer texnologiyalarining rivojlanish tarixi'
- Komputer apparati va dasturiy ta'minot;
- Windows operatsion tizimi asoslari;
- Jaws dasturi;

axborotni qayta ishlash texnologiyasi;

- Sonli ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi;
- Tarmoq texnologiyalari, global computer tarmog'i - internet

Ekranga kirish dasturlari. Bu dasturlar yoki dasturiy majmualar monitorida ko'rsatilgan matn va grafik ma'lumotlarga kirishni ta'minlash uning tovush chiqarish vositalari va Brayl displeylaridan foydalanish uchun ko'r va zaif ko'ruvchi shaxslar uchun relyef – shrift matnini o'qish uchun yordam beradi. Bu nutq sintezatorlari va maxsus dasturlar yordamida Brayl displeylarini ko'rishda nuqsoni bor foydalanuvchilar uchun komputerdagi axborotni o'zlashtirish uchun mo'ljallangan.

Ekranni kattalashtirish dasturlari. Ushbu texnologiya ko'rish o'tkirligi zaiflashgan foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan. Matn yoki grafik ma'lumotlarni idrok qilish va uni standart dasturlar yordamida oshirib bo'lmaganda.

Brayl displeylari. Bu elektromexanik moslama Brayl alifbesini biladigan ko'rishda nuqsoni bor foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan. Brayl displeyi komputer ekranida ma'lumotni Brayl matn chizig'i sifatida ko'rsatadi. Bunday display nutq sintezatoriga nisbatan bir qator afzalliklarga ega: to'g'ridan – to'g'ri axborot qabul qilinadi, matnni tekshiriladi, tahrir qilinadi hamda ekran tasviri idrok qilinadi.

1 – rasm. Brayl displey

Brayl printer. Brayl shriftida matn va grafikani chop etish moslamasi. Buning uchun maxsus qog'oz ishlatiladi, unga printer boshida bo'rtiq nuqtalarni siqib chiqaradi.

2 – rasm. Brayl printer

Shunday qilib, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan talabalarni axborot - kommunikatsiya va kasbiy kompetentini shakllantirish hamda takomillashtirib boorish imkoniyatini beradi.

Xulosa

Inklyuziv ta'limda sinf o'qituvchisining kasbiy mahorati bosh omil hisoblanadi. Uning shaxsiy kompetensiyasiga qo'yiladigan talablar esa quyidagicha bo'ladi: o'qituvchining bolalar bilan munosabatlari insonparvarlikka yo'naltirilgan bo'lishi, rivojlanishi nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiy vakolatlari darajasini oshirishga intilishi, bolalarning faolligi va mustaqilligi darajasini ta'minlashi, sog'lom bolalar nining rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga insoniy munosabatda bo'lishiga ahamiyat berishi lozim. Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlaydigan sinf o'qituvchisi o'quvchilarning individual ta'lim xususiyatlarini aniqlash va rivojlanish ishlarining yo'nalishlarini aniqlashi, o'quvchilarning rivojlanish dinamikasini qayd etishi, ularning umumiy ta'lim dasturlarini o'zlashtirganliklarini hisobga olish maqsadida psixolog bilan

birgalikda o'quvchilarning xarakter-xususiyatlarini tizimli ravishda chuqur o'rganishi, ota-onalarga ularning ta'limdagi yutuqlari va kamchiliklarini tushunishga yordam berishi lozim. O'qituvchi tanlangan maqsadlari, vazifalari, mazmuni, nogiron bolani o'qitish va tarbiyalash usullari uchun javobgardir, chunki dastlab bunday bolaning rivojlanishi tengdoshlariga qaraganda o'qituvchining pedagogik yordamiga ko'proq bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sikanku, S. T. (2018). Challenges in teaching pupils with visual impairment in inclusive classrooms: The experience of Ghanaian teachers. *Journal of research on humanities and social sciences*, 8(11).
2. T. D. Atalay, "Learning styles and teacher efficacy among prospective teachers based on diverse variables," *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, vol. 8, no. 3, pp. 484-494, 2019.
3. Taylor, D.M., Meynard, R., & Rheault, E. (1977). Threat to ethnic identity and second-language learning.
4. Torsunova O.V. Korreksionnaya napravlennost urokov angliyskogo yazika dlya detey s ogranichennimi vozmojnostyami zdorovya [Elektronniy resurs]. - Rejim dostupa: <http://www.metod-kopilka.ru/ctatya-na-temu-korreksionnaya-npravlennosturokov-angliyskogo-yazika-dlya-detey-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya59609.html> (15.10.2016)
5. Атауллаев, Ф. Ф. У. & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессиональнокоммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
6. Выготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация. // «Проблема дефектологии». М., 1996. –С. 42.
7. Грозная Н. С. Инклюзивное образование за рубежом. От мечты к реальности // *Синдром Дауна XXI век.*– 2011. № 1.– С. 34–41.
8. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.